

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ-СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966586>

Курбанова Гузаль Абдурахимовна

Преподаватель русского языка и литературы

Термезского государственного педагогического института

Аннотация.

Изучение иностранных языков становится все более важным в современном обществе является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов совсем другой профиль и в значительной степени качество их языковой подготовки зависит от успешного решения вопросов профессионального роста и расширения связей с зарубежными партнерами.

Ключевые слова.

отсутствие мобильных приложений, использовании языка, ресурсы, мотивация, видеозвонки.

Обучение иностранным языкам имеет свои собственные наборы проблем и вызовов, с которыми сталкиваются учащиеся. Вот несколько современных проблем и возможных решений:

1. Отсутствие мотивации: Многие учащиеся испытывают трудности в поддержании мотивации на протяжении всего процесса обучения иностранному языку. Одним из решений может быть установление четких и реалистичных целей, которые помогут поддерживать интерес и вдохновение. Также полезно использовать разнообразные методики обучения, включая игры, песни, фильмы и другие формы активного взаимодействия с языком.

2. Ограниченное время и ресурсы: Многие люди сталкиваются с ограниченным временем и ресурсами для изучения языка. Здесь помогают методы оптимизации времени, такие как регулярные краткие занятия, использование мобильных приложений и онлайн-ресурсов для изучения в свободное время. Также можно объединиться с другими учащимися или найти языкового партнера для практики разговорных навыков.

3. Отсутствие практики реального общения: Один из основных вызовов в изучении иностранного языка - недостаток возможностей для реальной практики общения с носителями языка. Решить эту проблему можно,

присоединившись к языковым группам или клубам, где вы сможете встретить носителей языка и практиковаться с ними. Также существуют онлайн-платформы для общения с носителями языка через видеозвонки или чаты.

4. Недостаток доступных ресурсов: Возможность получить качественные ресурсы для изучения иностранного языка может быть вызовом, особенно для редких языков. Однако с развитием интернета и онлайн-образования стало доступно большое количество бесплатных и платных ресурсов, таких как курсы, видеоуроки, приложения и языковые платформы. Рекомендуется искать ресурсы, которые соответствуют вашему уровню и учебным потребностям.

5. Страх ошибок и неуверенность: Многие учащиеся испытывают страх совершить ошибку или неуверенность в использовании нового языка. Важно помнить, что ошибки - это естественная часть процесса обучения, и они помогают вам учиться. Решением может быть создание комфортной обучающей среды, где вы можете свободно практиковаться и использовать язык без страха осуждения. Кроме того, можно присоединиться к разговорным группам или найти тандем-партнера, чтобы практиковать разговорные навыки и повысить уверенность в использовании языка.

Конечно, вот ещё несколько современных проблем и возможных решений, связанных с обучением иностранным языкам:

6. Затруднения с пониманием устной речи: Понимание речи на слух может быть сложной задачей, особенно когда ученик сталкивается с носителями языка или с различными акцентами. Чтобы преодолеть эту проблему, полезно регулярно слушать аудиоматериалы на целевом языке, такие как аудиокниги, подкасты, радио или видео с субтитрами. Также можно использовать приложения и онлайн-платформы, предлагающие упражнения на развитие навыков слухового восприятия.

7. Ограниченные возможности для иммерсии: Один из наиболее эффективных способов изучения языка - погружение в языковую среду, где целевой язык является основным средством коммуникации. Однако не всегда возможно полностью погрузиться в языковую среду, особенно если вы живете в регионе, где этот язык не является широко распространенным. В таких случаях можно создать свою собственную языковую среду, используя доступные ресурсы, такие как фильмы, сериалы, книги, музыка и новостные ресурсы на целевом языке. Также можно попробовать найти языкового партнера для общения через онлайн-платформы или приложения.

8. Сложности с запоминанием новых слов и грамматики: Запоминание новых слов и грамматических конструкций может быть вызовом для многих учащихся. Решением может быть использование различных методов повторения и закрепления материала, таких как карточки со словами, составление предложений, чтение и написание текстов на целевом языке, а также активное использование новых слов и грамматических структур в речи и письме. Также полезно разбивать материал на небольшие порции и регулярно повторять их, чтобы укрепить запоминание.

9. Отсутствие возможностей для изучения специализированной лексики: Если вы хотите изучать язык в определенной профессиональной сфере или для конкретных целей, может быть сложно найти ресурсы и курсы, специализированные на этой области.

В таких случаях рекомендуется обратиться к специализированным учебным материалам, вебинарам или курсам, доступным онлайн. Также можно обратиться к ресурсам, предлагаемым профессиональными организациями или языковыми школами, которые специализируются на данной области.

10. Отсутствие носителей языка для практики: Если у вас нет доступа к носителям языка для практики, можно использовать онлайн-ресурсы и приложения, которые предлагают возможность общения с носителями языка через видеозвонки или чаты. Также можно поискать местные языковые группы или клубы, где вы сможете практиковаться с другими учащимися или опытными изучающими язык людьми.

Важно понимать, что каждый учащийся уникален, и решения могут отличаться в зависимости от личных предпочтений и обстоятельств. Экспериментируйте, найдите свой собственный подход и не бойтесь обращаться за помощью к преподавателям или другим опытным изучающим язык людям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Верещагин Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: метод. руководство / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2012. – 269 с.

2. Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения / Г.В. Колшанский // Иностранные языки в школе. –2015. – № 1. – С. 13–18.

3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М.: КомКнига, 2007. – 216 с